

VÍDEO**O atendimento a casais e famílias no período de isolamento social: compartilhando experiências****The care of couples and families in the period of social isolation: sharing experiences**

Palestra transmitida ao vivo pela plataforma ZOOM no dia 26 de junho de 2020

IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar.

OBJETIVO

Apresentar as experiências sobre o atendimento aos casais e famílias neste período de isolamento social por causa da Pandemia.

Palestrante:**Psicóloga Márcia C. Estarque Pinheiro da Silva - (CRP 05/17721)**

Especialista em psicologia clínica, Especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica, Gestalt-Terapeuta, Coordenadora de curso de Especialização em Psicologia Clínica.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://youtu.be/TwdhSHbbRdQ>